

JOGOS DOS NÚMEROS (*NUMBER PLAY*): CONTAGEM E REPRESENTAÇÕES MÚLTIPLAS NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA INCLUSIVA

DOI: 10.5281/zenodo.17968287

Telmo Rosa Nogueira¹

¹Mestrando Profei – UEMG

E-mail: telmo.nogueira.uemg.t5@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8573954741511646>

AT29: Tecnologia Assistiva e Inclusão

Introdução: A contagem e o conceito de número são fundamentais na alfabetização matemática, sendo crucial o uso de simulações digitais, como o *PhET Interactive Simulations*, como mediadoras de uma aprendizagem inclusiva. Este trabalho objetiva demonstrar como a simulação "Number Play" (Jogos dos Números) favorece o desenvolvimento numérico em alunos com diversos perfis cognitivos e neurodivergentes. O artigo se apoia nos fundamentos teóricos de Piaget e Diamond, que destacam a manipulação e visualização para o raciocínio lógico-matemático, e na neuropsicologia da contagem. **Objetivo:** Demonstrar como o uso da simulação "Number Play" do PhET pode mediar a aprendizagem da contagem e das representações múltiplas do número, promovendo o desenvolvimento numérico em estudantes com diferentes perfis cognitivos, incluindo aqueles com neurodiversidade, por exemplo, Discalculia, TDAH e TEA), na perspectiva da Educação Matemática Inclusiva. **Metodologia:** A abordagem combina a descrição das características e potencialidades da simulação "Number Play" (que envolve a comparação de representações numéricas, quadros de dez e objetos) com o referencial teórico do Design Universal para Aprendizagem (DUA). Analisa-se a aplicabilidade da ferramenta em casos de Discalculia, TDAH, TEA e EJA, enfatizando o papel do professor como mediador cognitivo, conforme Vygotsky. Propõe-se uma atividade prática ("Descobrimos os números com o PhET") que integra o ambiente virtual e o concreto, com ênfase na observação do engajamento e na aprendizagem colaborativa. **Resultados:** A análise neuroeducacional da proposta revela a observância de princípios como a aprendizagem personalizada, a participação ativa, o tempo de consolidação, a emoção/motivação como eixos de engajamento e a cognição incorporada (ação e movimento). A interface lúdica e intuitiva do PhET, que se baseia em extensa pesquisa educacional, permite a exploração por meio de um ambiente de descoberta, o que auxilia no resgate de conceitos básicos e na autoestima matemática. Tais estratégias didáticas e a acessibilidade da simulação contribuem significativamente para práticas pedagógicas inclusivas. **Conclusão:** O "Number Play" se estabelece como um relevante mediador para a aprendizagem significativa e equitativa do conceito de número e contagem, por proporcionar múltiplas representações e possibilitar adaptações para a neurodiversidade. A integração da tecnologia (PhET) com a mediação pedagógica apoia a construção do sentido numérico, oferecendo evidências pedagógicas e inclusivas robustas, e serve de base para o avanço em operações aritméticas e frações.

Palavras-chave: Aprendizagem; Inclusão; Matemática; Number Play; PhET.